

МАЪМУРИЙ СУДЛАРГА МАНСАБДОР ШАХСЛАРНИНГ ҚАРОРЛАРИ, ҲАРАКАТЛАРИ (ҲАРАКАТСИЗЛИГИ) УСТИДАН ШИКОЯТ ҚИЛИШ ВА ИШЛАРНИ КЎРИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Облокулов Мунис Мусинович

Судьялар олий мактаби тингловчиси

Аннотация: мамлакатимизда маъмурий судларнинг ташкил этилиши зарурати, маъмурий суд ишларини юритишнинг ривожланиш босқичлари, маъмурий-ҳуқуқий низо, маъмурий органлар ва мансабдор шахс, маъмурий акт ва хатти-ҳаракат (ҳаракатсизлик) тушунчалари каби масалалар таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: м маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлар, маъмурий суд ишларини юритиш, мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан, суд мажлиси, , ариза (шикоят), муурожаат, ариза, манфаатдор шахс, жавобгар, ҳал қилув қарори.

Аннотация: анализируются такие вопросы, как необходимость создания административных судов в нашей стране, этапы развития административного судопроизводства, административно-правовые споры, административные органы и должностные лица, понятия административного акта и поведения (бездействия).

Ключевые слова: административные суды, административные и иные публичные правоотношения, ведение административного судопроизводства, решения, действия (бездействие) должностных лиц, судебное заседание, граждане и юридические, заявление (жалоба), апелляционная жалоба, заявитель, заинтересованное лицо, ответственность, решение.

Abstract: issues such as the need to create administrative courts in our country, stages of development of administrative proceedings, administrative legal disputes, administrative bodies and officials, concepts of administrative act and behavior (inaction) are analyzed.

Key words: administrative courts, administrative and other public legal relations, conduct of administrative proceedings, decisions, actions (inaction) of officials, court hearings, citizens and legal entities, statement (complaint), appeal, applicant, interested party, liability, solution.

Дунёда суд томонидан ижро ҳокимияти фаолияти устидан назоратни амалга ошириш орқали “ўзаро тийиб туриш ва қарама-қарши таъсир этиш тизими”ни амалда таъминлаш, маъмурий судлар томонидан шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш самарали ҳуқуқий механизм сифатида баҳоланади. Ижро ҳокимияти фаолиятини суд томонидан назорат қилиш мезони Халқаро суд лойиҳаси (World Justice Project)да давлатларда демократик ўзгаришларнинг баҳолашнинг асосий мезони сифатида белгиланиб, ушбу лойиҳа доирасида ҳар йили 140 та давлатнинг ҳуқуқ индекси бўйича рейтинг эълон қилиб борилади. Айниқса, сўнги йилларда давлатлар томонидан Конституция ва қонунлар устуворлигини таъминлаш ва шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари бузилишининг олдини олишда суд назорати институтидан самарали фойдаланиш механизмларини такомиллаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Маълумки, маъмурий органлар ва улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) юзасидан низолар оммавий ҳуқуқий муносабатлар соҳасида келиб чиқади. Ушбу ҳуқуқий муносабатлар иштирокчилари ўз ҳуқуқий мақомида тенг эмаслиги, “ҳокимият-бўйсунмиш” формуласига асосан қурилганлиги, бир тараф ҳуқуқий мажбуриятларга, иккинчи тараф эса субъектив ҳуқуқларга эгаллиги билан бошқа ҳуқуқий муносабатлардан (фуқаровий ҳуқуқий муносабат) тубдан фарқ қилади. Шунга кўра, давлатларнинг процессуал қонунчилиги (Германия Маъмурий-процессуал кодекси, Озарбайжон Республикаси Маъмурий-процессуал кодексининг, Грузия Республикаси Маъмурий-процессуал кодекси, Қозоғистон Республикаси Маъмурий-процессуал кодекси, Эстония Республикаси Маъмурий процессуал кодекси ва ҳок.) бундай тоифадаги ишларни кўришда тарафларнинг ҳуқуқий

ҳолати мувозанатини таъминлаш, натижада фуқароларнинг маъмурий органлар билан судда тортишувини ва тенглигини, уларнинг суд ҳимояси ҳуқуқини амалга оширишда реал имкониятларини яратиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси (МСИЮтК)нинг 11-моддасига кўра, Маъмурий суд ишларини юритиш суднинг фаол иштироки асосида амалга оширилади. Бунда суд ишда иштирок этувчи шахсларнинг тушунтиришлари, аризалари, илтимосномалари, улар томонидан тақдим этилган далиллар ва ишнинг бошқа материаллари билан чекланмасдан маъмурий ишнинг тўғри ҳал қилиниши учун аҳамиятга эга бўлган барча ҳақиқий ҳолатларни ҳар томонлама, тўлиқ ва холисона текширади. Шу билан бирга суд ўз ташаббуси ёки ишда иштирок этувчи шахсларнинг илтимосномаси бўйича қўшимча далиллар тўплайди, шунингдек маъмурий суд ишларини юритиш вазифаларини ҳал қилишга қаратилган бошқа ҳаракатларни бажариши суд ишини юритишда суднинг фаол ролини оширишга қаратилган. Бу эса ўз навбатида, ушбу тоифадаги ишларни судда кўришда тенгликнинг таъминланишига, натижада шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари суд орқали тикланишига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшади.

Жаҳонда оммавий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқувчи низоларни ҳал қилишда очиқлик ва шаффофликни таъминлаш, маъмурий органларнинг актлари ва ҳаракатлари устидан суд назоратини амалга ошириш, ушбу тоифадаги ишларни судда кўришнинг процессуал тартибини такомиллаштириш масалалари бўйича тадқиқотларни олиб боришга алоҳида эътибор берилмоқда. Жумладан, шахсларнинг одил судловга бўлган ҳуқуқларининг тўлиқ таъминланиши, маъмурий органлар мақоми, уларнинг шахслар билан муносабатларида Конституция ва қонунларга сўзсиз амал қилиши устидан суд назоратини амалга оширишнинг процессуал асослари, иштирокчиларнинг суд жараёнларида ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаш, оммавий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқувчи низоларни кўришда суднинг фаоллигини ошириш ва шу орқали суд иш юритувининг асосий принципларидан бири бўлган тарафлар тортишуви ва тенг ҳуқуқлилигига эришиш, соҳага замонавий

ахборот технологияларини кенг жорий қилиш масалалари муҳим илмий тадқиқот йўналишлари сифатида ўрганилмоқда.

Конституцияга биноан мамлакатимизда инсон ва унинг манфаатлари олий қадрият ҳисобланиб, уларнинг маъмурий органлар билан муносабатларида қонун устуворлигини таъминлаш, суд ҳокимиятини фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминловчи ҳокимиятнинг мустақил тармоғига айлантириш, хусусан мамлакатимиз тарихида янги ташкил этилган маъмурий судлар фаолиятини такомиллаштириш орқали маъмурий органларнинг қонунчиликка қатъий амал қилиши устидан суд назоратини ўрнатиш масалалари бўйича кенг қамровли чора тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, “адолат ва қонун устуворлигини таъминлаш, давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг фаолияти устидан самарали суд назоратини ўрнатиш ҳамда фуқаро ва тадбиркорлик субъектларининг одил судловга эришиш даражасини ошириш” масалалари 2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида белгиланган устувор вазифалардан бири бўлиб, мазкур вазифалар маъмурий суд ишини юритишга оид қонунчиликни янада такомиллаштириш мақсадида бу соҳани тадқиқ этиш долзарб аҳамиятга эгадир.

Маъмурий судларга фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги, маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган ишлар тааллуқли.

Манфаатдор шахс маъмурий органнинг, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг қарорларини ҳақиқий эмас, улар мансабдор шахсларининг ҳаракатларини (ҳаракатсизлигини) қонунга хилоф деб топиш тўғрисида ариза (шикоят) билан мурожаат қилиши мумкин.

Ушбу шахслар мурожаат қилиши мумкин бўлган ҳолатлар:

- унинг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган **манфаатларини бузган;**

- унинг ҳуқуқлари, эркинликларини амалга оширишга ва қонуний манфаатларини рўёбга чиқаришга **тўсиқлар вужудга келтирган;**

- унинг зиммасига қонунга хилоф равишда **бирор-бир мажбурият юклаган;**

- унинг у ёки бу соҳадаги фаолиятни амалга ошириши учун бошқа тўсиқлар вужудга келтирган.

Давлат бошқаруви органларининг, маъмурий-ҳуқуқий фаолиятни амалга оширишга ваколатли бўлган бошқа органларнинг, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг ва улар мансабдор шахсларининг қонун ҳужжатларига мос келмайдиган ҳамда фуқаролар ёки юридик шахсларнинг ҳуқуқларини ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини бузадиган қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) юзасидан низолашиш тўғрисидаги ишлар маъмурий судлар томонидан ҳал этилади.

Ҳозирда ҳар қандай манфаатдор шахс ўзининг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқларини ёхуд қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш учун маъмурий судга (судга) мурожаат қилишга ҳақли. Шунингдек, қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда, судга прокурор, давлат органлари ва бошқа шахслар мурожаат қилишга ҳақли.

МСИЮТКнинг 5-моддасида стутилган бошқа ҳолларда — ариза (шикоят) ва илтимоснома шаклида мурожаат қилади. Апелляция ёки кассация, тегишли тафтиш инстанциялари судларига мурожаат этилганда, шунингдек ушбу Кодекс ҳамда бошқа қонунларда назарда тутилган ҳолларда шикоят (протест) шаклида амалга оширилади. Шу билан бирга мурожаат ва унга илова қилинадиган ҳужжатлар судга электрон ҳужжат тарзида юборилиши мумкин.

да ишлар муҳокамаси ошқора ўтказилади. Давлат сирини ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сирни сақлаш зарур бўлган тақдирда, ишни ёпиқ суд мажлисида эшитишга йўл қўйилади. Ишни ёпиқ мажлисда видеоконференцалоқа режимида эшитишга йўл қўйилмайди, бундай мажлиснинг аудио- ва видеоёзуви эса амалга оширилмайди. Лекин суднинг ҳал қилув қарори барча ҳолларда ошқора ўқиб эшиттирилади.

биринчи инстанция бўйича маъмурий ишлар туманлараро маъмурий судида, Қорақалпоғистон Республикаси маъмурий судида, вилоятлар ва

Тошкент шаҳар маъмурий судида судья томонидан якка тартибда, Ўзбекистон Республикаси Олий судида биринчи инстанция бўйича ишлар уч нафар судьядан иборат таркибда хайъатда кўрилади. Ишни апелляция, кассация ва тафтиш тартибида кўриш уч нафар судьядан иборат таркибда хайъатда амалга оширилади. Ишни Ўзбекистон Республикаси Олий судининг Раёсатида тафтиш тартибида кўриш хайъатда Ўзбекистон Республикаси Олий суди Раёсати аъзоларининг кўпчилиги иштирокида амалга оширилади.

гар МСИЮтКда маъмурий ишлар бўйича исботлаш мажбуриятлари тақсимланишининг бошқача тартиби назарда тутилмаган бўлса, ишда иштирок этувчи шахслар ўз талабларига ёки эътирозларига асос қилиб келтираётган ҳақиқий ҳолатларни исботлаши керак. Фақатгина аризачи далилларни йиғишда ўз имкониятлари доирасида иштирок этиши ва ўзига **етказилган зарарнинг миқдорини** исботлаши шарт. Қолган ҳолларда исботлаш мажбурияти қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) юзасидан низолашилаётган маъмурий органларнинг ва мансабдор шахсларнинг **зиммасига юклатилади**. Маъмурий органлар ва мансабдор шахслар ўз эътирозларига асос қилиб келтираётган фактларни ҳам тасдиқлаши шарт. Мазкур шахслар қарор қабул қилишда, ҳаракатларни содир этишда фақат ўзи таянган асосларни келтириши мумкин. Агарда тарафлар суд томонидан талаб этилган далилни ўзида ушлаб турган ва уни суд томонидан белгиланган муддатда суднинг сўровига кўра тақдим этмаётган бўлса, ундаги маълумотлар ушбу тарафнинг манфаатларига қарши қаратилган деб фараз қилинади ва мазкур тараф томонидан тан олинган деб ҳисобланади.

Маъмурий суд маъмурий органларнинг, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг, улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилинаётган қарор ёки унинг айрим қисмлари ёхуд ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) қонунчиликка зид эканлигини ҳамда аризагининг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини бузаётганлигини аниқласа, қарорни ёки унинг айрим қисмларини ҳақиқий эмас, ёхуд ҳаракатларни (ҳаракатсизликни) қонунга хилоф деб топиш тўғрисида ҳал

қилув қарори қабул қилади. Суд агар устидан шикоят қилинаётган қарор ёки унинг айрим қоидалари ёхуд ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) қонунга мувофиқ эканлигини ҳамда аризачининг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини бузмаётганлигини аниқласа, у арз қилинган талабни қаноатлантиришни рад этиш тўғрисида ҳал қилув қарори қабул қилади.

Шунингдек, Маъмурий судларда аризани (шикоятни)ларни кўриб чиқишда 4 та ҳолатларда, яъни:

1) фуқаролик ишлари бўйича суд, маъмурий суд иш юритувида айна бир шахслар ўртасидаги, айна бир предмет тўғрисидаги ва айна бир асослар бўйича низо юзасидан иш мавжуд бўлса;

2) ариза (шикоят) имзоланмаган бўлса ёки уни имзолаш ҳуқуқига эга бўлмаган шахс томонидан ёхуд мансаб мавқеи ёки фамилияси, исм-шарифининг бош ҳарфлари кўрсатилмаган шахс томонидан имзоланган бўлса;

3) аризачи биринчи суд мажлисига келмаган ва ишни ўзининг иштирокисиз кўрилиши тўғрисида арз қилмаган бўлса;

4) аризачининг манфаатларини кўзлаб прокурор, давлат органи ва бошқа шахс томонидан арз қилинган талабдан аризачи воз кечган бўлса кўrsa аризани (шикоятни) кўрмасдан қолдиради.

Умуман олганда, фуқароларнинг одил судловга эришишини таъминлаш, ортиқча оворагарчиликни бартараф этиш, уларнинг ҳуқуқ, эркинликлари ва қонуний манфаатларини суд орқали ҳимоя қилиш самарадорлигини таъминлаш мақсадида суд қарорларининг қонунийлиги ва асослилигини текширишнинг илгариги тизимини ислоҳ этишни тақозо этган эди.

Зеро, ушбу вазифалар суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъминлаш, суднинг нуфузини ошириш, суд тизимини демократлаштириш ва такомиллаштиришга, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилганлиги билан ҳам аҳамиятлидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси
(<https://www.lex.uz/docs/6445145>)
2. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси (<https://www.lex.uz/docs/3527353>)
3. 1 -<https://worldjusticeproject.org>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” 2022-йил 28-январдаги ПФ-60-сон Фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022-й., 06/22/60/0082-сон.